

Юлдашев Абдухаким Абдукаримович
ТДИУ Бизнес бошқаруви кафедраси доценти, PhD
Тел. +99893-597-92-23 mail: abdulkhakhim@bk.ru

ТАЪМИНОТ ЗАНЖИРИНИ БОШҚАРИШДА IoT ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Калит сўзлар. Таъминот, логистика, рақамли технологиялар, таъминотни бошқариш, IoT технологиялар

Аннотация. Мазкур мақолада таъминот занжирини бошқаришда IoT (Internet of Things — Буюмлар интернет) технологияларидан фойдаланишнинг афзалликлари таҳлил қилинади. IoT технологиялари ёрдамида захирани мониторинг қилиш, юкларни реал вақт режимида кузатиш, логистика жараёнларини оптималлаштириш, IoT технологиялари орқали йиғилган маълумотлар таҳлили асосида тезкор қарорлар қабул қилиш, таъминот занжирини шаффофлигини ошириш имкониятлари ҳақида тадқиқот олиб борилган.

Кириш:

IoT технологиялари рақамли иқтисодиёт инфратузилманинг ажралмас қисмига айланиб бормоқди. Хусусан, логистика соҳасини рақамлаштиришда ҳам жуда муҳим ўрин эгалламоқди. 2024 йилда IoT технологиялари орқали халқаро тармоққа уланган қурилмаларининг сони 13 миллиарддан ортганини мисол қилиб этишимиз мумкин. 2025 йилга келиб, ушбу тенденция сони икки бараварга ортиши ва IoT технологиялари томонидан йиғиладиган маълумотлар ҳажми 73 зетабайтга етиши кутилмоқда¹.

IoT технологияларининг асосий компонентлари. асосий компонентларига турли датчиклар, камералар, ҳарорат ўлчагичлар, ҳаракат сенсорлари каби қурилмалар киради. Ушбу қурилмалари мобил алоқа, Wi-Fi, Bluetooth ёки Ethernet каби турли тармоқ технологиялари орқали интернетга уланади. Қурилмалардан келган маълумотлар таҳлил қилинади ва ушбу таҳлил асосида турли жараёнлар оптималлаштирилади ёки автоматик қарорлар қабул қилинади. IoT тизимларидаги маълумотларни кузатиш ва бошқариш учун махсус веб-сайтлар ёки мобил иловалар яратилади.

¹ Дайдждест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы».
<https://sber.pro/digital/publication/daidzhest-globalnih-trendov-internet-veschei-retsikling-i-myagkie-roboti/>

IoT технологияларини қўлланилиши: IoT саноат корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш, ускуналарнинг ҳолатини кузатиш, техник хизмат кўрсатиш ва энергия сарфини камайтириш учун, кишлоқ хўжалигида эса тупроқ намлигини, ҳаво ҳароратини кузатиш ва ерни суғориш жараёнларини автоматлаштиришда, тиббиёт соҳасида беморларнинг соғлиғини мониторинг қилиш, электрон тиббий маълумотларни сақлаш, дори-дармонларини автоматик равишда тарқатишда, «ақлли шаҳар» концепциясида кўплаб соҳаларда, хусусан, жамоат транспорти, йўллар ва кўчаларда хавфсизликни таъминлаш ва энергия тежамкорлигини оширишда, ақлли уйлар яратиш мумкин, масалан, ёритиш тизимини, кондиционерни автоматлаштириш, уй қуфлларини масофадан бошқаришда қўлланилади.

IoT технологияларининг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- IoT автоматлаштириш орқали иш жараёнларини оптималлаштириш ва самарадорлигини ошириш;
- Тўпланган маълумотлар таҳлили орқали тезкор ва аниқ қарорлар қабул қилиш;
- Энергияни тежаш, ресурслардан самарали фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш харажатларини камайтириш;
- IoT хавфсизлик тизимлари орқали йўллар, уйлар ва ишлаб чиқариш корхоналарида хавфсизликни ошириш;

Юқорида кўрсатилган афзалликлари билан бирга бир қатор мазкур технологияларнинг бир қанча камчиликлари мавжуд. Улар:

- IoT қурилмалари орқали уланган маълумотларнинг кибер хавфсизлиги;
- IoT қурилмалари кўп маълумот йиғиши сабабли шахсий маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш;
- IoT қурилмаларини ўзаро интеграция қилиш учун ягона стандартларнинг йўқлиги, тизимлар ўртасидаги мувофиқликни қийинлаштиради.
- IoT қурилмаларини жорий қилиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш катта сарф-харажатларни талаб қилади.

Лекин, ушбу камчиликларга қарамай бугунги кунга келиб IoT технологияларининг жаҳон бозоридаги қиймати йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Қуйида берилган 1-расмдан IoT технологиясининг 2015-2023 йиллардаги жаҳон бозоридаги қийматини кўришимиз мумкин.

Қуйида келтирилган 1-расмдан IoT технологияларининг бозор қиймати 2015 йилда 157,05 миллиард АҚШ долларини ташкил этгани ва 2023 йилда бу кўрсаткич 486,5 миллиард долларгача, яъни 309,8 фоизга ошганини кўришимиз мумкин. Ушбу ўсиш айниқса 2019 йилдан кейинги даврда сезиларли даражада юқорилаган. Шу билан бирга, IoT технологияларининг

бозор қиймати 2019 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда икки баробар ошганини кўришимиз мумкин. Бундай ўсиш суръати корхоналар ва истеъмолчиларнинг IoT қурилмаларига бўлган эҳтиёжи ортиши билан боғлиқ.

1-расм. IoT технологиясининг 2015-2023 йиллардаги жаҳон бозоридаги қиймати (миллиард АҚШ доллари)²

Хусусан, бугунги кунга келиб, IoT технологиялари ҳар бир соҳада, жумладан, саноат, қишлоқ хўжалиги, тиббиёт, шаҳар инфратузилмаси ва ақлли уйлар тизимида фойдаланилмоқда. Бунга бир нечта мисоллар келтиришимиз мумкин:

Arubanetworks консалтинг компаниясининг томонидан 2017 йилда ўтказган сўровига асосан IoT технологияларини жорий этган тиббиёт муассасаларининг беморларнинг тиббий маълумотларини кўриш орқали ташхис қўйиш аниқлигини 80 фоизи ошганини, тиббиёт муассасаларида содир бўлаётган жараёнларнинг шаффофлигини 76 фоизига ошганини ҳамда IoT ечимлари орқали тиббиёт муассасалари харажатларини 73 фоизга камайтиришга эришганини таъкидлаб ўтган. Тижорат ташкилотларининг қарийб 72 фоизи IoT имкониятларидан фойдаланиб келмоқда. Уларнинг 56 фоизи "ақлли" кондиционер ва ёритиш тизимларида, 51 фоизи шахсий мобил қурилмаларида фойдаланиб келмоқда. Бундан ташқари, коммунал ресурсларни (электр энергияси ва ҳ.к.) мониторинг қилишда IoT технологияларидан фойдаланиб келмоқда. IoT технологиялари компанияларнинг АТ бўлими фаолиятини самарадорлигини 78 фоизга оширгани ёрдам берган.

Шу билан бирга бир қанча давлат ташкилотлари ҳам ўзларининг фаолиятига IoT технологияларини самарали қўллаб келмоқдалар. Хусусан, уларнинг қарийб 42 фоизи IoT технологияларининг инновацияларидан, жумладан, 57 фоизи хавфсизлик тизимларида, 32 фоизи кўчаларни ёритишда

² Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тузилган

ва 20 фоизи транспорт воситаларида фойдаланиб келмоқдалар. IoT технологияларини Давлат идоралари фаолиятини шаффофлигини 70 фоизга оширишга ёрдам бермоқда. Сўровда қатнашган деярли барча компаниялар 97 фоизи IoT технологияларини жорий этиш харажатлари беш йил ичида қоплашини таъкидлаб ўтганлар.³

Республикамизда ҳам рақамли технологияларни қўллаш, шу жумладан, IoT технологиясилари қўллаш борасида бир қанча ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони бунга мисол бўла олдади. Ушбу Стратегияда логистика жараёнларини автоматлаштириш ҳамда рақамли технологияларни жорий этиш ҳамда орқали самарадорликни ошириш белгилаб қўйилган. Фармони ижросини таъминлаш мақсадида 2020–2022 йилларда ҳудуд ва тармоқларни рақамли трансформация қилиш дастурларига мувофиқ 400 дан ортиқ ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш вазифаси белгиланган.

Қуйида 2-расмдан IoT технологияларини 2015-2023 йилларда Логистика ва таъминот занжирини бошқаришда қўлланилишининг жаҳон бозоридаги қиймати кўришимиз мумкин.

2-расм. IoT технологияларининг 2015-2023 йилларда Логистика ва таъминот занжирини бошқаришда қўлланилишининг қиймати (миллиард АҚШ доллари)⁴

Ушбу диаграммада 2015–2023 йиллар давомида логистика ва таъминот занжирида IoT технологияларининг жаҳон бозори қийматининг ўсиши кўрсатилган. Диаграммани таҳлил қилар эканмиз, 2023 йилда IoT технологияларининг логистика ва таъминот занжиридаги бозор қиймати 120 миллиард долларга, яъни 2015 йилга нисбатан 12 марта усганини кўришимиз мумкин. 2019 йилга келиб эса бу ўсиш сезиларли даража бўлганини кўришимиз мукин. Бундан юқори ўсишга сабаб сифатида логистика ва таъминот занжири соҳасида IoT технологиялари орқали автоматлаштириш ва тезкорликни оширишга бўлган эҳтиёж билан ифолалашимиз мукин.

³ <https://www.arubanetworks.com/>

⁴ Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тузилган

Интернет-технологиялар (IoT)ни логистикада қўллаш мазкур соҳани тубдан ўзгартиради ва самарадорликни оширишда катта имкониятлар яратади. IoT технологиялари логистикадаги турли жараёнларни автоматлаштириш, юкларнинг ҳаракатини кузатиш ва умумий тизимни яхшилаш имконини беради. Тадқиқотлар натижасида IoT технологияларининг логистика соҳасида қўлланилишининг афзалликларини белгилаб олдинди:

- IoT сенсорлари орқали юкларнинг жойлашуви ва ҳолатини реал вақтда кузатиш мумкин. Бу эса ташиш жараёнидаги кечикишлар ёки хавфларни олдиндан аниқлаш имконини беради. Масалан, ҳарорат ва намликка ҳассос маҳсулотлар (озик-овқат, дори-дармонлар) махсус сенсорлар орқали кузатиб борилади ва уларнинг талаб қилинган шароитларда сақланиши таъминланади.

- IoT технологиялари воситаларнинг ҳаракатини кузатиб бориш ва уларнинг ҳолатини аниқлашда ёрдам беради. Масалан, транспортнинг тезлиги, йўлдаги ҳолати, ёқилғи сарфи каби кўрсаткичларни таҳлил қилиш орқали уларнинг самарали ишлатилишини таъминлаш мумкин. Бу эса харажатларни тежаш ва хизмат сифатини оширишга ёрдам беради.

- IoT сенсорлари омборларда маҳсулотлар ҳоли ва жойлашувини кузатишда қўлланилади. Бу эса маҳсулотларнинг тезкор инвентаризациясини ўтказиш, уларни жойлаштириш ва қайта тақсимлашда муҳим аҳамиятга эга. Масалан, RFID теги ёрдамида омбордаги маҳсулотларни кузатиш ва автоматлаштириш имкони яратилади.

- IoT технологиялари юкларнинг хавфсизлигини оширишда муҳим рол ўйнайди. Сенсорлар ёрдамида юкларнинг ҳолати ва жойлашуви тўғрисида аниқ маълумотлар олиш мумкин, бу эса товарларнинг йўқолиши ёки бузилиши ҳолатларини олдиндан аниқлашга ёрдам беради.

- IoT технологиялари ташиш жараёнида кечикиш ва узилишларга сабаб бўлувчи омилларни олдиндан аниқлаш имконини яратади. Масалан, йўллардаги тўсиқлар ёки об-ҳаво шароитлари тўғрисида маълумотларни таҳлил қилиш орқали алтернатив маршрутларни аниқлаш ва маҳсулотларни ўз вақтида етказиб беришга ёрдам беради.

- IoT сенсорлари орқали йиғилган маълумотлар анализ қилинади ва келгусидаги фаолиятни прогноз қилишда фойдаланилади. Масалан, транспорт воситалари ёки маҳсулотларнинг ҳаракат йўналишлари тўғрисидаги маълумотлар йиғилиб, келажакда қайси йўналишларда хавфсизлик ёки самарадорликни ошириш мумкинлиги таҳлил қилинади.

1-жадвал

IoT технологияларининг 2015-2023 йиллардаги соҳалар ва тармоқлар кесимида қўлланилашининг жаҳон бозори қиймати (млрд. АҚШ долл.)⁵

Йил	Саноат	Транспорт	Тиббиёт	Ақлли шаҳарлар	Уй хўжалиги
2015	50	30	20	25	32
2016	55	35	25	30	38
2017	60	40	30	35	45
2018	65	45	35	40	52
2019	70	50	40	45	60
2020	75	55	45	50	68
2021	80	60	50	55	75
2022	85	65	55	60	82
2023	90	70	60	65	90

IoT технологияларининг логистикада қўлланиши хизмат сифатини яхшилаш, вақт ва харажатларни тежаш, жараёнларни автоматлаштиришда катта имкониятлар яратади. Шунингдек, IoT технологиялари орқали логистика компаниялари рақобатбардошликни сақлаб қолиши ва мижозларга сифатли хизмат кўрсатиш имкониятини яратади. Юқорида келтирилган 1-жадвалдан IoT технологияларининг 2015-2023 йиллардаги соҳалар ва тармоқлар кесимида қўлланилашининг жаҳон бозори қиймати берилган.

Юқорида келтирилган 1-жадвалда 2015–2023 йиллар давомида IoT технологияларининг саноат, транспорт, тиббиёт, ақлли шаҳарлар ва уй хўжалиги соҳаларида қўлланилишига оид жаҳон бозори қиймати келтирилган. Ушбу жадвалдан 2023 йилда транспорт соҳасидаги бозор қиймати 70 миллиард долларни ташкил этганини ва 2015 йилга нисбатан 30 миллиард долларга, яъни 233% га ортгани кўришимиз мумкин. Жадвалдан маълумотларидан келиб чиқиб, IoT технологиялари орқали иш жараёнларини автоматлаштириш, мониторинг қилиш ва самарадорликни ошириш имкониятларининг ортиб бораётгани кўришимиз мумкин.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили:

Бугунги кунда Таъминот занжирида IoT технологияларини қўллаш натижасида етказиб бериш, ишлаб чиқариш харажатлари камаяди ҳамда ишлаб чиқариш самарадорлиги ортади. Ушбу мавзу доирасида жуда кўп тадқиқотлар олиб борилаётган. Хусусан, Мамлакатимиз олимларидан Ш. Садиков ўз асарида “IoT технологияларининг логистика соҳасида юкларнинг жойлашуви ва ташиш жараёнларини оптималлаштиради” [2].

Коллинс ва Лакернинг сўзларига кўра, “IoT сенсорлари таъминот занжиридаги ҳар бир жараённи реал вақтда кузатиш имконини беради, бу эса тезкор ва асосли қарорлар қабул қилиш имкониятини яратади. Бу

⁵ Статистик маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузилган

самарадорликни оширишда ва кечикишларни камайтиришда муҳим омил ҳисобланади” [3].

Чанг ва Лининг сўзларига кўра “IoT технологияларининг омборлаш ва ишлаб чиқариш жараёнларида ресурсларни самарали тақсимлашга ёрдам беради. IoT технологиялари маълумотларнинг тўғри ва аниқ тақсимланиши харажатларни тежашга ёрдам беради” [4].

Маршал ва Хантер таъкидлашича, “IoT технологиялари ёрдамида маълумотларнинг шаффофлиги ошади. Бу таъминот занжирининг барча босқичларида ишончлилики таъминлайди ва истеъмолчилар билан ишончли алоқаларни ўрнатишда муҳим роль ўйнайди” [5].

Бизнинг фикримизча Таъминот занжирини бошқаришда Интернет-технологиялар (IoT) технологияларини қўллаш фойдаланиш таъминот занжирида юкларни назорат қилиш, юкларни кузатиш имконини беради. Бунинг натижасида ишлаб чиқаришдаги узилишларни олдини олиш, ташилаётган хомашё ва товарларни сифатини назорат қилишда ёрдам берадиган рақамли технология.

Тадқиқот методологияси:

Тадқиқотнинг методологик асоси блокчейн технологиялар ёрдамида транспорт ташувларини ва таъминот занжирини бошқаришни такомиллаштириш логистик тизимини самарадорлигини ошириш. Таҳлил жараёнида таққослаш, тизимли таҳлил усулларида фойдаланилган. Кузатув методи орқали замонавий логистиканининг ҳолати баҳоланган ва абстракт-антиқий фикрлаш орқали тегишли хулосалар шакллантирилган.

Таҳлил натижалари:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Республикада таъминот занжирини бошқаришда IoT технологияларидан фойдаланиш вазифаси долзарб бўлиб турмоқда. Чунки, IoT технологиялари орқали таъминот занжиридаги ҳар бир босқичдаги маълумотларни реал вақтда кузатиш, таҳлил қилиш ва тезкор қарорлар қабул қилиш натижасида ишлаб чиқариш ёки харажатларни камайтириш, таъминот жараёнини яхшилаш натижасида тайёр маҳсулотнинг таннариhini камайтириш имконияти пайдо бўлади.

Таъминот занжирини бошқаришда IoT технологияси умумий жараёнларни автоматлаштириш, шаффофликни таъминлаш, харажатларни камайтириш ва ишончлилики оширишда муҳим ўрин тутди. Бу эса компанияларга тезкор ва самарали бошқарувга эришиш, рақобатбардошликни сақлаш ва юқори сифатли хизмат кўрсатиш имконини беради.

Таъминот занжирини бошқаришда IoT технологиялардан фойдаланганидан корхона қуйидаги афзалликларга эга бўлади:

✓ IoT сенсорлари орқали таъминот занжирининг ҳар бир босқичидаги ҳолатларни кузатиш, масалан, маҳсулот сифати, транспорт воситалари ҳоли ва жўнатмаларнинг аниқ жойлашувини кузатиш мумкин. Бу, айниқса, ҳарорат ёки намлик каби омилларга ҳассос маҳсулотлар учун муҳим.

✓ IoT қурилмалари орқали ишлаб чиқариш линиялари, омборлар ва транспортларнинг иш фаолияти тўғрисидаги маълумотлар тўпланади. Бу жараёнларнинг ўзаро мувофиқлиги, иш самарадорлиги ва ресурсларнинг тўғри тақсимланишига ёрдам беради.

✓ **Транспорт ва логистика фаолиятини яхшилаш:** IoT орқали юк ташиш жараёнларини аниқ ва тўлиқ кузатиш мумкин. Бу товарларнинг қайси жойда эканини тез ва аниқ билишга ёрдам беради, бу эса логистика жараёнларини оптималлаштиради.

✓ IoT сенсорлари техник ҳолатлар ва маҳсулот ёки ускуналарнинг бузилиш хавфини олдиндан аниқлаб, уларнинг таъмирлаш ишларини режалаштириш имконини беради.

✓ IoT сенсорлари орқали маълумотларнинг аниқ ва шаффоф тақдим этилиши таъминот занжирини яхшилайти. Бундай шаффофлик ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар ўртасидаги ишончни оширади.

Бундай афзалликларга эга бўлган корхонанинг таъминоти ҳар доим яхши назорат қилинади, ресурс ва маҳсулотларнинг сифатини назорат қилиш яхшиланади, ишлаб чиқариш режасининг аниқлик даражаси ортади ҳамда ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланиш имконини беради.

Шундай қилиб, IoT технологиялари таъминот занжирини бошқаришда корхонага режалаштиришдаги хатоликларни камайитиришга, вақт ва харажатларни тежашга ва хизматларнинг сифатини оширишга хизмат қилади.

Бундай рақобатбардош устунликлар билан корхона бозорда ўз ўрнига эга бўлади ҳамда истеъмолчиларнинг талабини тез ва сифатли қондиришга эша бўлади.

Юқорида келтирилган афзалликлар билан бир қаторда IoT технологияларининг бир нечта камчиликлари ҳам мавжуд. Улар қуйидагилар:

- Сенсорлар орқали йиғилган маълумотларни сақлаш тизимларга қилинган кибер ҳужумлар натижасида маълумотлар ўзгартирилиши ёки ўғирлашлари мумкин.

- Сенсорлар, алоқа воситалари, маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш учун қулай платформаларни сотиб олиш ва уларни ишлатиш, техник ходимларни тайёрлаш билан боғлиқ харажатларини оширади.

- IoT қурилмалари орқали катта хажимдаги маълумотларни таҳлил қилиш учун кучли дастурий таъминот ва таҳлил воситалари талаб қилинади. Маълумотлар ортиб боргани сари уларни сақлаш ва қайта ишлаш масалалари мураккаблашади.

- IoT сенсорлари турли компаниялар томонидан ишлаб чиқарилгани сабабли улар ўртасидаги мувофиқлик қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бу эса маълумотлар алмашиш ва тизимнинг умумий ишини қийинлаштиради.

- IoT сенсорлари ва бошқа қурилмалар узлуксиз маълумот тўплаш учун доимий фаолият олиб боришни талаб қилади. Сенсорларнинг техник носозликлари, электр энергиясига боғлиқ муаммолар тизимнинг узлуксиз ишлашига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

- IoT қурилмалари орқали кўплаб шахсий ва корпоратив маълумотлар тўпланади. Ушбу маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш учун қатъий қонунчилик талаблари мавжуд. Махфийлик масалалари ва қонунчиликка риоя қилиш кўшимча масъулият ва харажатлар келтириб чиқаради.

- IoT қурилмалари мураккаб электрон ускуналар бўлиб, уларни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш учун махсус билим ва тажриба талаб қилинади. Бу эса техник хизмат кўрсатиш харажатларини ошиши олиб келади.

- IoT қурилмаларининг доимий ишлаши, хусусан узоқ муддатли кузатиш талаб қилинганда кўп электр энергияси сарфини талаб этади. Қурилмаларнинг батарея ёки қувват манбаига эҳтиёжи сабабли уларни узоқ муддат ишлашини қийинлаштиради.

Шунинг учун таъминот занжирида IoT технологиясини қўллашдан олдин компаниялар бу каби камчиликлари ҳисобга олишлари керак.

Хулоса ва таклифлар:

IoT технологиялари таъминот занжиридаги иш самарадорлиги, шаффофлик ва автоматлаштириш жараёнларини янада юқори даражага олиб чиқди. Маълумотларнинг реал вақтда таҳлил қилиниши, ресурсларнинг самарали тақсимланиши ва техник носозликларнинг олдиндан аниқланиши таъминот занжирини такомиллаштиришга ёрдам беради. Шунингдек, IoT технологиялари корхоналарга таъминот жараёнларини тезкорлик ва ишончлилиқ билан таъминлаш имконини беради.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида корхона таъминот занжирини бошқаришда IoT технологияларидан фойдаланиб қуйидаги самарадорликка эришади:

- маҳсулотларни омборларда топиш тезлиги 30–40% га ошади. Бу тизимнинг умумий иш самарадорлигига ва маҳсулотларни етказиб бериш тезлигига ижобий таъсир кўрсатган.

- профилактик таъмирлаш орқали умумий таъмирлаш харажатларини 20–25% га камайтиради. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнини тўхтатмасликка ёрдам берган.

- IoT сенсорлари ёрдамида юк контейнерларини реал вақтда кузатиш орқали кечикишлар 30% га камаяди. Бу эса юкларни ўз вақтида ва сифатли етказиб бериш имкониятини оширган.

- IoT технологияларидан фойдаланиш орқали транспорт воситаларида ёқилғи сарфини таҳлил қилиш ва оптималлаштириш натижасида транспорт харажатларини 15–20% га тежашга эришилган. Бу, айниқса, транспорт ва логистика соҳасида самарадорликни оширади.

- таъминот занжирида хомашё ресурслари ва эҳтиёт қисмларнинг харакатини IoT ёрдамида кузатиш орқали ишлаб чиқариш самарадорлигини 15–20% га оширади.

- Таъминот занжирида IoT орқали маълумотларни реал вақтда кузатиш натижасида, маълумотларнинг аниқлиги 90–95% га ошган. Бу эса мижозлар билан ишончли алоқалар ўрнатишга ёрдам беради.

Ушбу самарадорлик кўрсаткичлари IoT технологияларининг таъминот занжиридаги самарадорликни қандай ошириши ва корхоналар учун иқтисодий фойдалар яратишини кўрсатади. IoT технологияси орқали харажатларни камайтириш, иш самарадорлигини ошириш ва сифатли хизмат кўрсатиш имконияти юзага келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони

2. Садиков, Ш. (2021). “Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти фаолияти”.

3. Collins, D., & Laker, T. (2018). “Real-time Monitoring in Supply Chains using IoT”. Journal of Logistics Management.(1)

4. Chang, S., & Lee, K. (2020). “Resource Allocation and Efficiency in IoT-enabled Supply Chains”. Operations and Supply Chain Management Journal.

5. Marshall, A., & Hunter, B. (2023). “Transparency and Trust in IoT-enabled Supply Chains”. Supply Chain Transparency Journal.

6. <https://www.arubanetworks.com/>

7. <https://www.Stat.uz>